

УДК 343.9

Шилков Володимир Олександрович –

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»

Volodymyr O. Shilkov –

PhD student

PHEI “European University”

(16B Akademyka Vernadskoho Blvd, Kyiv, Ukraine, 03115)

Особа, що вчиняє правопорушення у сфері господарської діяльності

Стаття присвячена дослідженню особи, що вчиняє правопорушення у сфері господарської діяльності. Зазначено, що у кримінологічній літературі виділяють три підходи до визначення особи злочинця. Перший полягає в тому, що особу злочинця визначають як особистість, яка вчинила суспільно небезпечно, заборонене законом діяння, що передбачає кримінальну відповідальність. Це визначення застосовується до будь-кого, хто скоїв кримінальне правопорушення. Другий підхід акцентує увагу на переліку ознак, що мають значення для дослідження особи злочинця. Третій підхід базується на твердженні про якісну різницю між особою злочинця та особою, що не є злочинцем. Цей підхід широко поширений як у вітчизняній, так і в зарубіжній кримінології. Наголошено, що сучасна ситуація з економічними злочинами вимагає більш детального дослідження особистостей, які скоюють такі злочини. Вважається необхідним аналіз усіх вищезазначених компонентів, які характеризують злочинця, оскільки вони взаємопов'язані, взаємозалежні й доповнюють один одного. Всі ці компоненти разом утворюють структуру особистості будь-якого злочинця. Таким чином, об'єктом дослідження є дві категорії осіб: ті, хто скоїв злочини в економічній сфері, та ті, хто займається підприємницькою діяльністю, але не порушує закон і веде себе правомірно. У другому випадку йдеться про контрольну групу, яка дозволяє виявити відмінності між злочинцями та людьми, що діяли в тих самих умовах зовнішнього середовища. Також зазначено, що важливим фактором у характеристиці особи злочинця є його сімейний стан. Неприятливі сімейні обставини та важке матеріальне становище можуть призвести до зловживання службовим становищем та інших службових злочинів. При дослідженні особи злочинця, що вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, важливо враховувати його морально-психологічні риси, які відрізняють злочинця від законослухняного громадянина. Моральні цінності, воля та ставлення до суспільних норм визначають його особисту установку на злочинну поведінку.

Ключові слова: правопорушення, господарська діяльність, особа злочинця, характеристика.

V.O. Shilkov A Person who Commits an Offense in the Field of Economic Activity

The article is devoted to the study of a person who commits an offense in the field of economic activity. It is noted that in criminological literature there are three approaches to determining the identity of a criminal. The first is that the person of the criminal is defined as a person who has committed a socially dangerous act prohibited by law, which entails criminal liability. This definition applies to anyone who has committed a criminal offence. The second approach emphasizes the list of features that are important for the investigation of the identity of the criminal. The third approach is based on the assertion of a qualitative difference between the person of a criminal and a person who is not a criminal. This approach is widespread in both domestic and foreign criminology. It is emphasized that the current situation with economic crimes requires a more detailed study of individuals who commit such crimes. It is considered necessary to analyze all the above-mentioned components that characterize the criminal, since they are interconnected, interdependent and complement each other. All these components together form the personality structure of any criminal. Thus, the object of research is two categories of persons: those who have committed crimes in the economic sphere, and those who are engaged in entrepreneurial activities, but do not violate the law and behave lawfully. In the second case, we are talking about a control group, which allows us to identify differences between criminals and people who acted in the same

environmental conditions. It is also stated that an important factor in the characteristics of a criminal's personality is his family status. Adverse family circumstances and a difficult financial situation can lead to abuse of office and other official crimes. When investigating the identity of a criminal who has committed a criminal offense in the field of economic activity, it is important to take into account his moral and psychological features, which distinguish a criminal from a law-abiding citizen. Moral values will and attitude to social norms determine his personal attitude towards criminal behavior.

Keywords: *crime, economic activity, the person of the criminal, characteristics.*

Постановка проблеми. У кримінологічній літературі виділяють три підходи до визначення особи злочинця. Перший полягає в тому, що особу злочинця визначають як особистість, яка вчинила суспільно небезпечно, заборонене законом діяння, що передбачає кримінальну відповідальність. Це визначення застосовується до будь-кого, хто скоїв кримінальне правопорушення. Другий підхід акцентує увагу на переліку ознак, що мають значення для дослідження особи злочинця. Наприклад, деякі науковці вказують, що особа злочинця – це сукупність соціально-політичних, психічних і фізичних характеристик особи, яка вчинила злочин, що мають кримінально-правове значення. Цей підхід змістовний, оскільки виділяє конкретні ознаки, але є формальним, оскільки не дає відповіді на питання про якісні відмінності цих ознак від характеристик людей, які поведуться правомірно. Третій підхід базується на твердженні про якісну різницю між особою злочинця та особою, що не є злочинцем. Цей підхід широко поширений як у вітчизняній, так і в зарубіжній кримінології.

Метою статті є аналіз особи злочинця, що вчиняє правопорушення у сфері господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми протидії злочинам у сфері господарської діяльності досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед яких: П.П. Андрушко, Б.М. Головкін, В.О. Глушков, В.В. Коваленко, Т.В. Корнякова, О.М. Литвинов, П.П. Михайленко, В.М. Попович, В.Я. Тацій, ХВ.І. Шакур, та інші.

У рамках дисертаційних досліджень в Україні можна відзначити роботу М.Л. Давиденка «Незаконне підприємництво: кримінологічне дослідження» (Харків, 2004 р.) та А.А. Смирнова «Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження» (Київ, 2002 р.). Однак, ці дослідження базувалися

на законодавстві, яке наразі або втратило чинність, або зазнало суттєвих змін.

Невирішені раніше проблеми. У зв'язку з викладеним вище слід констатувати про необхідність досліджень даної проблематики з урахуванням законодавчих змін, що сталися та в адаптації до умов сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Структура особи злочинця – це сукупність соціально значущих властивостей, які сформувалися в процесі її систематичної взаємодії з іншими людьми, роблячи її суб'єктом діяльності, пізнання та спілкування. Цей аспект особи важливий для кримінології, оскільки дозволяє розглядати особу злочинця як частину суспільства або соціальної групи, носія типових соціальних рис.

Під структурою особи злочинця мається на увазі умовний поділ характеристик і відносин, що описують порушника кримінального закону, на демографічні, соціально-рольові, правові, психологічні, фізіологічні та інші ознаки.

Кримінологічно значущі групи властивостей і відносин є однорідними за своєю природою. На основі цього поняття деякі кримінологи пропонують свої концепції щодо структури особи злочинця. Наприклад:

1. Соціально-демографічні ознаки: стать, вік, соціальний статус, сімейне та службове становище, професійна приналежність, рівень матеріального забезпечення, наявність або відсутність постійного місця проживання тощо.

2. Кримінально-правові ознаки: інформація про тип скоєного злочину, його мотиви, форма вини, чи був злочин скоєний одноособово чи в групі, кримінальне минуле тощо.

3. Моральні риси та психологічні особливості: потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, погляди, переконання, а також інтелектуальні, емоційні та вольові характеристики.

4. Соціально значущі біофізіологічні ознаки: стан здоров'я, наявність захворювань (включно зі спадковими), особливості фізичної конституції [1].

Кримінологічна характеристика особи злочинця має включати аналіз трьох ключових аспектів:

1. Соціальний статус – визначає належність особи до певного класу або соціального прошарку, а також соціально-демографічні характеристики, такі як стать, вік, освіта, сімейне та службове становище, національна й професійна приналежність, рівень матеріального забезпечення тощо.

2. Соціальні функції (ролі) – описують діяльність особи як громадянина в системі суспільних відносин, включаючи рівень інтелектуального розвитку, культурний і освітній рівень, знання, навички й уміння.

3. Морально-психологічні якості – охоплюють моральні риси, ціннісні орієнтації, соціальні позиції та інтереси, а також потреби, схильності й звички, що формують психічні процеси та стан особи, включаючи фізіологічні характеристики, такі як стать, вік і стан здоров'я.

Особливості фізичної конституції, зокрема їхні соціальні прояви, також мають значення при аналізі структури особи злочинця. При спробах створити типології таких осіб виникають більш загальні труднощі. Приміром, кардинальні зміни в економічній моделі розвитку, реформи політичної системи та вдосконалення соціально-правової бази призвели до суттєвих змін у традиційних суспільних оцінках характеристик різних соціальних груп. Це стосується, зокрема, матеріального становища людини, її родини та соціального оточення.

Оцінювання матеріального добробуту відбувається переважно не з урахуванням способу його досягнення, а за кінцевим результатом. Особлива увага приділяється зовнішньому матеріальному благополуччю, тоді як шляхи його досягнення часто не беруться до уваги. Це впливає на сприйняття економічних злочинів (наприклад, ухилення від сплати податків) і відповідних покарань (як-от позбавлення волі), які часто не розглядаються як ефективні з точки зору громадської думки. Такі зміни, пов'язані із загальними соціально-економічними проблемами, повинні бути

враховані, зокрема й під час соціологічних досліджень.

Кримінологічне вивчення особи злочинця, включно з аналізом певних категорій злочинів, є важливим не лише для розвитку кримінологічної науки, а й для практичної діяльності судових і правоохоронних органів. Процеси розкриття, розслідування, кваліфікації злочинів, призначення покарань і запобігання злочинності вимагають обов'язкового врахування особистісного фактору. Аналіз ознак, що характеризують особу злочинця, є важливим для:

1) статистичного аналізу злочинності за характеристиками особи злочинця;

2) реалізації профілактичних заходів;

3) встановлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, а також для вивчення підозрюваного чи обвинуваченого під час досудового слідства;

4) у судовій практиці під час призначення покарань;

5) у роботі працівників кримінально-виконавчої системи в період відбування засудженими покарань;

6) у проведенні оперативно-розшукових заходів тощо.

Статистичний аналіз злочинності сприяє формуванню узагальненого кримінологічного портрета сучасних злочинців, що дозволяє на загальнодержавному рівні планувати зміст, напрямки та інтенсивність соціальних програм для розвитку суспільства. У свою чергу, типологічний метод дослідження особистості злочинця є важливим при розробці програм з попередження злочинності на різних рівнях і напрямках. Визначення типу особистості та її основних характеристик дозволяє підбирати відповідні профілактичні заходи для кожної конкретної особи.

Сучасна ситуація з економічними злочинами вимагає більш детального дослідження особистостей, які скоюють такі злочини. Вважається необхідним аналіз усіх вищезазначених компонентів, які характеризують злочинця, оскільки вони взаємопов'язані, взаємозалежні й доповнюють один одного. Всі ці компоненти разом утворюють структуру особистості будь-якого злочинця.

Таким чином, об'єктом дослідження є дві категорії осіб: ті, хто скоїв злочини в економічній сфері, та ті, хто займається підприємницькою діяльністю, але не порушує закон і веде себе правомірно. У другому випадку йдеться про контрольну групу, яка дозволяє виявити відмінності між злочинцями та людьми, що діяли в тих самих умовах зовнішнього середовища.

А.П. Закалюк слушно зазначав, що особа злочинця є сукупністю соціально-типових ознак, які сформувалися в результаті неблагополучного соціального розвитку і характеризуються суспільною неприйнятністю, а в крайній формі – суспільною небезпечністю, що обумовлює криміногенну мотивацію та активність, безпосередньо призводячи до вчинення злочину.

Особистість злочинця являє собою сукупність соціальних характеристик, які виконують відповідні функціональні ролі через індивідуальні особливості, що визначають конкретні злочинні дії та їх прояви [2, с. 239].

Вибіркові кримінологічні дослідження та статистика показують, що серед злочинців досліджуваної категорії значно більше чоловіків, ніж жінок. Частка жінок-підприємців, притягнутих до кримінальної відповідальності, варіюється від 16% до 23%. Що стосується жіночої злочинності у сфері економіки за останні п'ять років, вона становить 24,5%. У той же час частка жіночих злочинів у сфері економічної діяльності за період з 2001 по 2006 рік складала 66,5%, а в період з 2007 по 2017 рік зросла до 73,0% [3, с. 54-55].

Аналіз вікової диференціації злочинців свідчить, що найбільше зловживань та інших злочинів у сфері господарської діяльності вчиняються особами віком від 25 до 34 років, їх частка становить 38-43%. Серед осіб віком 35-45 років цей показник складає 41-47%, хоча кількість притягнутих до кримінальної відповідальності у цій категорії майже вдвічі менша. Це може бути пов'язано з тим, що особи цієї вікової групи зазвичай мають вищу освіту, досвід роботи у сфері господарської діяльності від 10 до 18 років, а також корупційні зв'язки у державних органах та правоохоронних структурах, що дозволяє приховувати злочинну діяльність або маскувати її під легальну, використовуючи недоліки чинного законодавства.

Молодші злочинці (до 24 років) демонструють меншу кримінальну активність (10,6-20,6%), а найнижчі показники спостерігаються серед осіб віком 48-55 років (1,4%) та старших 56 років - всього 0,1%.

Також важливим фактором у характеристиці особи злочинця є його сімейний стан. Несприятливі сімейні обставини та важке матеріальне становище можуть призвести до зловживання службовим становищем та інших службових злочинів. Дослідження показали, що серед злочинців у сфері господарської діяльності 82,3% є одруженими.

Освітній рівень також відіграє значну роль. Згідно з дослідженням, 53,4% осіб, що вчинили злочини у сфері господарської діяльності, мали вищу освіту, 18,6% - незакінчену вищу, 21,1% - середню спеціальну, і 6,5% - загальну середню. Серед тих, хто мав вищу освіту, майже 21,4% закінчили два вищі навчальні заклади. Освітній рівень тісно пов'язаний з характером злочинних дій, оскільки злочини, такі як зловживання службовим становищем чи підrobка документів, потребують високого рівня знань, досвіду та навичок у сфері бізнесу.

Статистика також вказує, що 35,8% злочинців у сфері господарської діяльності вчиняли свої дії у складі групи, з яких 38,8% діяли у складі організованих груп або злочинних організацій. Ці злочини вважаються більш організованими, хоча високий рівень їх латентності ускладнює об'єктивну оцінку.

Особливості особистості злочинців у сфері економіки варіюються залежно від виду злочину. Наприклад, шахрайства у сфері банківського кредитування здебільшого скоюють чоловіки (70%), а найактивнішою віковою групою є особи віком від 30 до 40 років (60%), тобто економічно активна частина населення.

Більшість осіб, які вчинили шахрайства у сфері кредитування, мали спеціалізовану освіту: економічну (61%), технічну (36%), та юридичну (3%). 81% мали вищу освіту, 18% – середню спеціальну, а лише 1% – загальну середню. Більшість злочинців займали високі посади та мали значні доходи. У 81% випадків шахрайства з фінансовими ресурсами здійснювались за участю керівників (директори, головні бухгалтери, засновники та власники

підприємств). 69% осіб, що вчинили ці злочини, працювали понад рік; 18% – від 6 до 12 місяців; 10% – від 1 до 3 місяців; 3% – до 1 місяця. На окремих етапах злочинної діяльності брали участь підставні особи, зокрема люди без постійної роботи чи місця проживання, ті, хто вів аморальний спосіб життя або мав психічні розлади.

Частка осіб, раніше засуджених за шахрайства з фінансовими ресурсами, є досить низькою і становить лише 5%. За даними досліджень, латентність економічних злочинів, за оцінками працівників правоохоронних органів та суддів, складає близько 65%. Причинами такої прихованості є не лише завуальований характер злочинів, а й недоліки правоохоронної діяльності (підкупи, неналежне збирання доказів, неправильне оформлення процесуальних документів).

При дослідженні особи злочинця, що вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, важливо враховувати його морально-психологічні риси, які відрізняють злочинця від законослухняного громадянина. Моральні цінності, воля та ставлення до суспільних норм визначають його особисту установку на злочинну поведінку. Дослідження показало, що злочинців у цій сфері можна поділити на дві групи. Перша група складається з осіб, які свідомо обирають злочинний шлях для самоствердження, демонструючи організаторські здібності та вміння контролювати свою поведінку. Вони зазвичай мають високий соціальний статус, вищу освіту та широкі зв'язки, використовують легальні й нелегальні методи для ведення бізнесу та ухилення від відповідальності.

Ця група злочинців зазвичай займається підприємницькою діяльністю у сферах банківської справи, будівництва, машинобудування, нафто- та газопереробки, а також металургії. Кримінологи часто відносять таких осіб до категорії «кримінологічно благополучних», оскільки їх легальні позиції дозволяють ефективно використовувати економічні інструменти в злочинних цілях, що сприяє зростанню масштабів їх діяльності та захисту від викриття.

Другу групу складають індивідуальні підприємці, які зазвичай здійснюють кримінальні правопорушення під впливом

несприятливих життєвих обставин. Їх метою є досягнення рівня матеріального добробуту, характерного для середнього класу розвинутих країн. Злочинні дії цих осіб можуть бути результатом внутрішнього конфлікту: з одного боку, бажання вирішити фінансові проблеми, а з іншого – страх викриття і можливих негативних наслідків. Ці злочинці, як правило, мають невисокий соціальний статус і займаються діяльністю, яка не відповідає їхній спеціальності. До цієї групи належать приватні підприємці, що діють без створення юридичної особи, а також керівники малих і середніх підприємств, які втратили роботу через різні причини (скорочення, банкрутство тощо).

Дослідження кримінальних проваджень і опитування експертів підтверджують, що обидві групи злочинців у сфері господарської діяльності прагнуть до економічного самоствердження, конкуруючи в умовах значного кримінального тиску та нестачі державної підтримки для добросовісного підприємництва.

Варто зазначити, що підприємці є соціально неоднорідною групою, включаючи колишніх учителів, бухгалтерів, інженерів, військових та державних службовців. Проте, спільною рисою для них є прагнення досягти власних економічних цілей.

При характеристиці особи злочинця важливим аспектом є мотивація його злочинної поведінки. Незважаючи на велику кількість досліджень у цій галузі, єдина концепція мотивації ще не сформована. Наприклад, А.В. Савченко визначає мотивацію злочину як внутрішній процес формування та реалізації мотиву злочинної поведінки [4, с. 35-36]. Це суб'єктивний процес, що відбувається в свідомості особи і приводить її до переконання у необхідності вчинення злочину.

Відомо, що суспільна небезпека особи визначається не лише характером вчиненого кримінального правопорушення, але й тим, яке місце займає злочинна поведінка та її мотивація у загальній системі особистісних якостей та поведінки суб'єкта. Це співвідношення між негативними і позитивними соціально значимими характеристиками особистості. Мотивація, що виникає в результаті конкретних суспільних відносин, визначає злочинну поведінку зсередини суб'єкта.

Глибоке дослідження мотивації кримінальних правопорушень дозволяє з'ясувати, які потреби та інтереси лежать в основі злочинної поведінки, а також виявити, які саме потреби та інтереси актуалізуються в певний період. Це, у свою чергу, відображає важливі соціальні умови, при яких ці потреби задовольняються кримінальним шляхом.

Вивчення мотивації кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності дозволяє зробити висновок, що їх основною ознакою є особливий характер мотивації - прагнення до вигоди, яке може проявлятися в різному ступені у кожному конкретному випадку. Корисливий мотив, який відображає потреби, інтереси та цінності злочинця, є усвідомленим особистісним спонуканням до злочину, спрямованим на отримання майнової вигоди та незаконного збагачення. Однак кримінальні правопорушення можуть бути вчинені також з мотивів престижу або хибно зрозумілої необхідності, коли злочинець не отримує матеріальної вигоди, але прагне покращити свій соціальний статус.

Дослідження також показує, що злочинну діяльність, пов'язану з незаконним обігом товарів зі спеціальним режимом (наркотичні засоби, вогнепальна зброя), здійснюють добре організовані угруповання з міжрегіональними чи міжнародними зв'язками, для яких це є основною або єдиною формою злочинного бізнесу. Лідери таких угруповань можуть мати як легальний, так і напівлегальний статус, і часто поєднують законну підприємницьку діяльність з

незаконною (наприклад, аптечний бізнес із виробництвом фальсифікованих наркотичних засобів).

Результати дослідження вказують на те, що у багатьох злочинців гіпертрофовані негативні особистісні якості, а соціально заохочувані риси (підприємливість, лідерські амбіції, організаторські здібності) знаходять сприятливий ґрунт для розвитку в умовах економічної кризи.

Висновки. Таким чином, аналіз показує, що злочинці у сфері господарської діяльності найчастіше є чоловіками, хоча частка жінок становить 28,3%. Найбільша частина злочинців належить до вікової групи 35-45 років (41-47%), а потім - 25-34 років (38-43%). Ці злочинці мають високий рівень освіти: 53,4% мають вищу освіту, 18,6% - незакінчену вищу, 21,1% - середню спеціальну, а 6,5% - середню. При цьому 9,5% злочинів вчинено в складі груп, з яких 16,1% - у складі організованих злочинних угруповань.

Отже, структура особистості злочинця є комплексом соціально значущих якостей, сформованих у процесі взаємодії з іншими людьми, що робить його суб'єктом діяльності, пізнання і спілкування. Цей аспект особистості є особливо важливим для кримінології, оскільки дозволяє розглядати злочинця як частину суспільства та носія соціально-типових рис.

Список використаних джерел:

1. Тимчина А.І. Сутність і роль комерційної функції підприємств у ринковому середовищі. *Економіка, планування і управління галузі: Науковий вісник НЛТУ України*. 2010. Вип. 2. С. 297-303.
2. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. К. Вид. дім «Ін Юре». 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
3. Крижановський О.М. Особа злочинця, який вчиняє злочини у сфері підприємницької діяльності. *Проблеми запобігання злочинності в органах і установах виконання покарань: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 21 грудня 2006 р.)*, Чернігів, 2007. С. 53-56.
4. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину: монографія. К. Атіка, 2002, 144 с.

References:

1. Tymchyna A.I. Sutnist i rol komertsiinoi funktsii pidpriemstv u rynkovomu seredovyshchi. *Ekonomika, planuvannia i upravlinnia haluzi: Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy*. 2010. Vyp. 2. S. 297-303.

2. Zakaliuk A.P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka: u 3 kn. K. Vyd. dim “In Yure”. 2007. Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. 424 s.
3. Kryzhanovskiy O.M. Osoba zlochyntsia, yakyi vchyniaie zlochyny u sferi pidpriumnytskoi diialnosti. *Problemy zapobihannia zlochynnosti v orhanakh i ustanovakh vykonannia pokaran: Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Chernihiv, 21 hrudnia 2006 r.), Chernihiv, 2007. S. 53-56.
4. Savchenko A.V. Motyv i motyvatsiia zlochynu: monohrafiia. K. Atika, 2002, 144 s.